

Análise dos benefícios adquiridos na marcha parkinsoniana com o treino de dupla tarefa na reabilitação fisioterapêutica: revisão de literatura

Analysis of the benefits acquired in parkinsonian gait with dual-task training in physiotherapeutic rehabilitation: literature review

Ramon Tenório Pinto ¹
Natália Gonçalves ²

DOI: 10.5281/zenodo.10067912

Envio: 31/ 10 /2023
Aceite: 03/ 11 /2023

Resumo: a Doença de Parkinson (DP) é uma afecção do sistema nervoso central crônica e progressiva, resultante da morte dos neurônios que produzem dopamina da substância negra. A marcha é umas das funções mais afetadas e que geram incapacidade, caracterizada com diminuição de movimentos. **Objetivo:** Analisar os efeitos da fisioterapia neurofuncional no treino de dupla tarefa em pacientes parkinsonianos com alterações funcionais e cognitivas, sinais e sintomas que estão associados ao déficit dos pacientes portadores da doença de Parkinson. **Método:** Pesquisa trata-se de revisão de literatura. Espera-se que os exercícios de dupla tarefa demonstrem eficácia no tratamento da marcha. **Resultados:** Foram selecionados 5 artigos para a pesquisa e analisados para avaliar os critérios de inclusão e exclusão para a elaboração do projeto dando, mais ênfase na melhor compreensão nos impactos que os exercícios de dupla tarefa auxiliam na melhora significativa na Progressão da doença de Parkinson. **Conclusão:** A progressão da doença acarreta déficits motores e cognitivos e afetando diretamente a postura e a marcha, causando desequilíbrio e rigidez durante a locomoção de um ponto ao outro, passos curtos, os protocolos fisioterapêuticos utilizados, treino de marcha e estímulos cognitivos, ou seja, a dupla tarefa, traz melhora na marcha e qualidade de vida.

Palavras-chave: dupla tarefa, doença de parkinson, disfunções, treino de marcha.

¹Ramon Tenório Pinto, Discente do Curso Superior de Fisioterapia UNINORTE.

²Orientadora: Natália Gonçalves – Especialista em neurofuncional – Uninorte.

Abstract: Parkinson's disease (PD) is a chronic and progressive disease of the central nervous system, resulting from the death of neurons that produce dopamine from the substantia nigra. Walking is one of the most affected functions that generate disability, characterized by reduced movement. Objective: To analyze the effects of neurofunctional physiotherapy on dual-task training in Parkinsonian patients with functional and cognitive changes, signs and symptoms that are associated with the deficit in patients with Parkinson's disease. Method: Research is a literature review. It is expected that dual-task exercises will demonstrate effectiveness in treating gait. Results: 5 articles were selected for the research and analyzed to evaluate the inclusion and exclusion criteria for the development of the project, placing more emphasis on better understanding the impacts that dual-task exercises help in significantly improving the progression of Parkinson's disease. Conclusion: The progression of the disease leads to motor and cognitive deficits and directly affects posture and gait, causing imbalance and stiffness during movement from one point to another, short steps, the physiotherapeutic protocols used, gait training and cognitive stimuli, i.e. , the dual task, brings improvements in gait and quality of life.

Kay-Words: dual task, parkinson's disease, dysfunctions, gait training.

1. INTRODUÇÃO

A Doença de Parkinson (DP) é o transtorno neurodegenerativo mais comum logo após o Alzheimer, é caracterizada como distúrbios crônicos e progressivas do sistema nervoso, apresentando a perda no neurotransmissor dopaminérgico da substancia negra que se localiza nos gânglios da base. E com a diminuição de neurotransmissores dopaminérgicos que tem sua partição em diversas funções motoras do corpo, surgem os sintomas mais comuns mediante a doença, sendo; tremor em repouso, rigidez, desequilíbrio, bradicinesia que seria a lentidão de realizar movimentos, disfunções faciais, dentre outras. Ocorrendo com maior incidência na terceira idade, mas não se descarta a possibilidade de ocorrer bem antes (Dornelas, 2018; Souza, 2021).

A marcha sofre também suas alterações motoras, como a diminuição da amplitude de movimento dos membros inferiores, movimentos dos quadris, joelhos e tornozelos e a menor dissociação da cintura escapular que acaba por refletir em passos mais curtos, e deambulam com uma marcha mais lentificada e arrastada, que acaba por refletir na estrutura postural mais inclinada e rígida desde o início da marcha até o final, esses comprometimentos tendem a ter piora no decorrer da progressão da

doença. Estudos demonstram que a falta de função da marcha e do equilíbrio acabam por ser os principais pontos que geram incapacidades para a vida diária (Gomes, 2019).

A dupla tarefa no desenvolvimento simultâneo na execução da tarefa primária, no foco da tarefa secundária, para execução de exercícios que possa ser realizados ao mesmo tempo, os DP apresentam dificuldades em exercícios de dupla tarefa, devido as disfunções da base e apresentando déficits no processamento cognitivo e motor. Caso ocorra um péssimo desempenho na tarefa primária no exercício de dupla tarefa, demonstra a não autorização desta tarefa primária que se denomina consequência atividade dupla, o prejuízo se dá por conta das duas tarefas competirem pelas demandas similares (Cardoso; Vasconcelos, 2022; Fernandes, *et.al*, 2020).

Os exercícios de dupla tarefa tem relevâncias funcionais para o tratamento através de estímulos na coordenação motora e cognitiva, e na capacidade funcional dos pacientes com a doença de Parkinson, tanto para realizar padrões de movimentos simultâneos e estímulos cognitivos, por dito, avaliar e analisar a relevância de tais condutas deste tipo de treinamento que se destaca pela sua relevância na funcionalidade nas quebras de padrões em DP e evitando a progressão da doença neurodegenerativa.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo trata-se de uma Revisão de Literatura, os estudos foram identificados a partir das bases de dados Pubmed, Scielo, Lilacs, Cochrame e Pedro. As buscas abordando temas pelos artigos foram realizadas através de assuntos condizentes para a relevância que são abordados no tema em questão. As pesquisas foram limitadas para artigos publicados entre os anos de 2018 a 2023, nos idiomas inglês e português. Foram usadas como palavra-chave: dual task (dupla tarefa), parkinson's disease (doença de parkinson), dysfunctions (disfunções), gait training (treino de marcha). Durante as buscas houvera cruzamento destas palavras com Doença de Parkinson e sendo delimitado o período de busca de julho a setembro de 2023.

Critérios de Inclusão serão artigos científicos publicados nas bases de dados citados, Artigos referentes ao título, datas de publicações de publicação entre 2018 a 2023 e Artigos no Idioma em Inglês e Português. Critérios de exclusão foram artigos

científicos não disponível na integra, nas bases de dados e artigos não relacionados ao tema.

As pesquisas foram realizadas com métodos de palavras chaves e com critérios de exclusão e inclusão específicos para delimitar a busca.

Fluxograma da Pesquisa: Figura 1.

Foram selecionados 5 artigos para a pesquisa e analisados para avaliar os critérios de inclusão e exclusão para a elaboração do projeto, dando mais ênfase na melhor compreensão nos impactos que os exercícios de dupla tarefa auxiliam na melhora significativa na Progressão da doença de Parkinson.

3. RESULTADOS

Os artigos utilizados neste projeto de revisão, foram analisados para que o leitor do seguinte estudo possa ter uma ampla temática do assunto, mediante disto; 3 artigos analisam a eficácia e o desenvolvimento sobre o exercício de dupla tarefa e o trabalho cognitivo, 2 artigos tem seu foco na qualidade da vida do portador da doença de Parkinson.

AUTOR/ ANO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADOS
CARDOSO, L. C. S. VASCONSELOS, P. M 2022	Objetivo desse estudo tem como finalidade analisar os exercícios de dupla função s seus resultados em individuo com DP.	Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, a qual se deu através da utilização de livros e artigos da biblioteca central da Universidade Potiguar - UNP e base de dados eletrônicas Bireme e Scielo.	Benefícios positivos de exercícios de dupla função para o tratamento de indivíduos com doença de Parkinson com limitações motoras e cognitivas.
SOUZA, G. K. FIGUEIRA, I. S. PIMENTEL, P. H. R. 2021	A revisão integrativa tem como finalidade investigar os benefícios da utilização do treino de dupla tarefa no tratamento da doença de Parkinson.	Um revisão integrativa. A aquisição de conteúdo para este estudo foi realizado através de busca na plataforma: Scielo, Pubmed e PeDro.	A Importância dos exercícios de dupla tarefa nos portadores da doença de parkinson, através de exercícios simples auxiliou no desenvolvimento motor.
FERNANDES, H. S. et.al 2020	O estudo tem como verificar a qualidade de vida e os efeitos que os exercícios de dupla função sobra a instabilidade e	Participantes e Procedimentos éticos. Recrutamento dos participantes através de divulgação por mídia, e foram	Portadores da doença de parkinson apresentam pequenos parâmetros respiratórios característicos de distúrbio ventilatório restritivo, mas

	parâmetros respiratórios em pacientes com Doença de Parkinson.	considerados aqueles que apresentavam diagnóstico clínico de DP comprovado.	apresentam melhora através de programa de reabilitação com estímulos em exercícios de dupla função demonstrando os efeitos positivos.
GOMES, J. A. 2019	Analisar os efeitos da fisioterapia neurofuncional na marcha em indivíduos com Parkinson através de revisão sistemática.	Trata-se de uma revisão sistemática da literatura realizada por meio de pesquisa na base de dados eletrônica Scielo para analisar quais os efeitos da fisioterapia neurofuncional da marcha.	Analisar e introduzir os exercícios de dupla tarefa em pacientes com lesão funcional com deficiência em marcha, equilíbrio. E os efeitos foram positivos na reabilitação funcional dos indivíduos com parkinson.
DORNELAS, L. F. 2018	Avaliar programa de treinamento de treino de dupla tarefa em indivíduos com DP, para promoção a saúde.	Estudo transversal realizado em centro de reabilitação (CER III) Uberlândia, Minas Gerais.	A atuação dos profissionais da saúde para interromper a progressão da doença através de exercícios que diariamente podem ser propostas para a melhor evolução do paciente.

4. DISCUSSÃO

Pacientes portadores da doença de Parkinson, destacam que função motora da marcha e o que os causam mais incapacidade e dificuldade para lidar com a doença. No decorrer da revisão foram encontrados diversos estudos no qual foi observado diversas técnicas e recursos para implementar na didática da evolução do paciente através dos treinos de dupla tarefa, assim melhorar a capacidade, treinar e exercitar habilidades para a melhora cognitiva e motora, visando a promoção a saúde.

Cardoso (2022) em seu estudo de revisão de literatura, analisou os achados que por sua vez avaliou que os exercícios de dupla tarefa que possibilitaram aos pacientes portadores da doença de parkinson, em sua maioria idosos afetados, que o desempenho obtido nas atividades de dupla tarefa conseguiram proporcionar estímulos cognitivos e motores. E diante ao estudo demonstrou que a eficácia que os exercícios leves, moderados ou até aqueles que estimulam com mais intensidade preservam mais o estado funcional do idoso.

Por sua vez Souza (2021) em revisão integrativa, possibilitou estudar e analisar pacientes portadores de parkinson e o envolvimento que a dupla tarefa conseguiu desenvolver com o grupo de pacientes (DP) e levando em consideração que as condutas propostas, mesmo que simples implicaram na evolução do paciente e que a dinâmica, comparada com pessoas da mesma idade que não possuem DP levaram os portadores da doença quase ao mesmo patamar de tempo para realização das atividades. observou-se que os (DP) por ser simples atividades conseguiram a marca de adaptar e desenvolver atividades para estimular e preservar a marcha, fala, movimento e a rigidez dos músculos.

Fernandes (2020) correlacionou os exercícios de dupla tarefa na qualidade de vida dos portadores de (DP) com a instabilidade corporal e respiratória que a doença causava. Neste cenário a pratica regular ocasionou melhores controles nas desordens que a doença neurodegenerativa afeta no portador, ajudando na capacidade ventilatória e desordens cardiorrespiratórias o que causam a fadiga o cansaço frequente, a realização dos exercícios demonstram pontos positivos que se equiparam a fármacos para alívio de sintomas e que contribuem para o sistema vestibular, respiratório e efeitos positivos comportamentais.

Gomes (2019) através de sua pesquisa sistemática, avaliou que pacientes (DP) se tornam-se dependentes fisicamente de terceiros para vida diária, mediante ao relato observou que a marcha, equilíbrio e propriocepção do portador são suas principais queixas, logo, métodos neurofuncionais na marcha parkinsoniana são inseridos para proporcionar qualidade de vida e independência física e emocional do paciente, através de protocolos fisioterapêuticos associados a treinos e estímulos cognitivos.

Em seu estudo transversal, Dornelas (2018) demonstrou que a fisioterapia produz encargos positivos da evolução dos pacientes, dando expectativa de vida, impactando a progressão da doença e minimizando os sintomas e que mesmo que não proporcione bons desempenhos em alguns pacientes, é necessária manter constância para dar ênfase a promoção a saúde do portador de doença de Parkinson.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em análise aos artigos encontrados nas bases de dados, pode-se ressaltar que a progressão da doença acarreta déficits motores e cognitivos e afetando diretamente a postura e a marcha, causando desequilíbrio e rigidez durante a locomoção de um ponto ao outro, passos curtos, os protocolos fisioterapêuticos utilizados, treino de marcha e estímulos cognitivos, ou seja, a dupla tarefa, traz melhora na marcha e qualidade de vida e preservando o que não foi totalmente afetado pela doença neurodegenerativa.

Exercícios de dupla tarefa tornou-se um protocolo fisioterapêutico indispensável para o tratamento de pessoas que sofrem com doenças neurológicas e proporcionando qualidade de vida e prevenção para progressão da doença.

REFERÊNCIAS

CARDOSO, L. C. S. e VASCONCELOS, P. M. **Exercício Da Dupla Função Em Indivíduos Com Doença De Parkinson: Uma Revisão De Literatura.** Natal - RN, Brasil. Universidade Potiguar - UNP, Centro de Ciências da Saúde Curso Fisioterapia, 2022.
Acesso em: 5 de Abril de 2023

DORNELAS, L. F. **Treino De Dupla Tarefa Na Promoção Da Saúde De Indivíduos Com Doença De Parkinson.** Prefeitura Municipal de Uberlândia - MG, Brasil. Centro Especializado em Reabilitação III - CER III. 2018.
Acesso em: 5 de Abril de 2023

FERNANDES, H. S. *et.al* **Efeitos Do Exercício Físico De Dupla Tarefa Sobre A Instabilidade Postural E Parâmetros Respiratórios Em Pacientes Com Doença De Parkinson.** 1. Criciúma - SC, Brasil. Universidade do Extremo Sul Catarinense. 2. Florianópolis - SC, Brasil. Universidade Federal de Santa Catarina. 3. Curitiba - PR, Brasil. Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 2020.
Acesso em: 5 de Abril de 2023

GOMES, J. A. **Efeitos Da Fisioterapia Neurofuncional Na Marcha Em Indivíduos Com Parkinson.** Serra Talhada - PE, Brasil: Faculdade de Integração do Sertão, 2019.
Acesso em: 3 de Abril de 2023

SOUZA, G. K. N.. FIGUEIRA, I. S.. PIMENTEL, P. H. R. **Treino De Dupla Tarefa No Tratamento Fisioterapêutico Da Doença De Parkinson: Uma Revisão Integrativa.** Centro Universitário da Amazônia, Brasil. 2021.
Acesso em: 9 de Abril de 2023.